

DIATOM SUV O‘TLARNING TARQALISHI VA AHAMIYATI

Ibragimova Mashhura

Qosimjonova Xumora

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7983594>

Annotasiya: ushbu maqolada tuban suvo‘tlar bo‘limi xususan Diatom suvo‘tlarning tarqalishi va ahamiyati to‘g‘risida uning tabiat va qishloq xo‘jaligidagi o‘rni haqida qisqacha ma‘lumot berilgan

Tuban o‘simliklarning suvda, nam joylarda va tuproqda yashaydigan katta guruhi suvo‘tlar deyiladi. Suvo‘tlar xujayrasida xlorofil bo‘lishi bilan bakteriyalardan farq qiladi. Lekin ular tarkibida boshqa pigmentlar borligi tufayli rangi qo‘ng‘ir sizil va ko‘k- yashil bo‘ladi. Xlorofill borligi uchun suvo‘tlar avtotrof o‘simliklar hisoblanadi. Suvo‘tlar tashqi ko‘rinishidan juda xilma- xil bo‘ladi. Ular orasida mikroskopik mayda bir xujayralilar bilan bir qatorda bir necha o‘n metrga yetadigan juda yirik vakillari ham bor. Koloniya bo‘lib yashaydigan suvo‘tlar bir xujayralilar orasidagi zvenodir. Ularning tanasi o‘zaro bo‘sh birikkan xujayralar to‘dasidan iborat. Suvo‘tlarining tanasi poya, barg, ildiz kabi organlarga bo‘linmagan tallomdir. Biroq ba‘zi vakillarning tallomi birmuncha murakkab tuzilgan bo‘lib, funksiyasiga muvofiq ravishda tanasi ayrim qismlarga ajralgan bo‘ladi. Suvo‘tlari vegetativ, jinsiz va jinsiy yo‘l bilan ko‘payadi. Jinsiy yo‘l bilan ko‘payish oogamiya, izogomiya, getyerogamiya tipida ro‘y byeradi. Suvo‘tlar dengizlarda va chuchuk suvlarda suvning tiniqligiga qarab har xil chuqurlikda (tiniq dengizda 100-150 m) yashaydi. Ularning ba‘zilari, asosan, mikroskopik shakillarining juda ko‘p to‘dasi erkin suzib yurib fitoplankton hosil qiladi. Boshqalari esa suvxavzalari ostiga yopishib yashab, bentos (suv xavzasi ostidagi o‘simlik va hayvon organizmlar to‘dasi) tarkibiga kiradi. Tuproq suvo‘tlari yer yuzasida va uning ustki qatlamlarida yashaydi. Ularning ko‘pi tuproqda organik moddalarni to‘planishiga yordam beradi va unimdorlikning muhim omili hisoblanadi.

2. Suvo‘tlarining juda ko‘p, 25 mingga yaqin turi bo‘lib, ular 5 ta sinfga bo‘linadi. Shulardan biz quyidagi: ko‘k- yashil suvo‘tlar (Cyanophyta), yashil suvo‘tlar (Chlorophyta), diatom suvo‘tlar (Diatomeae), qo‘ng‘ir suvo‘tlar (Phaeophyta) va qizil suvo‘tlar (Rodophyta) sinfi bilan tanishamiz. Ko‘k- yashil suvo‘tlar- Cyanophyta. Bu suvo‘tlarga eng sodda, ko‘pincha bir xujayrali yoki koloniya bo‘lib yashaydigan organizmlar kiradi. Kamdan - kam holda ko‘p xujayrali, ipsimon shakllari ham uchraydi. Ko‘k - yashil Ko‘k- yashil suvo‘tlarining o‘ziga xos vakillaridan biri ossillyariyadir.

Bular ko‘pincha Markaziy Osiyoda aris bo‘ylarida, tog darayolaridagi toshlarda uchrab, ko‘kish shilimshis dog hosil qiladi.

Ko‘k- yashil suvo‘tlarining yana bir vakili nostok bo‘lib, u tezohar toza suvlarda yashaydi. Markaziy Osiyo sharoitida u ko‘pincha tog daryolaridagi toshlarda, kamdan- kam zax yerlarda uchraydi. Nostok koloniya bo‘lib, yashaydigan suvo‘ti bo‘lib, uning ilonizi shaklidagi ipchalari o‘z atrofida juda ko‘p shilimshis to‘plab, tuzlangan pomidorga o‘xshash bo‘lakcha hosil qiladi.

Diatom suvo‘tlar tuban o‘simliklar orasida katta bo‘limni tashkil etadi, ular 10000 dan ortiq turni o‘z ichiga oladi. Ular bir hujayrali yosh kolloniali mikroskopik organizmlar bo‘lib, xarorati va kimyoviy tarkibi xil bo‘lgan dengiz va okean suvlarida, suningdek chuchuk suvlarda bentos va plankton holda hayot kehiradi. Bazi vakillari zax yerlarda, iliq suvli buloqlarda, qor ustida hamda polyar kenglikdagi muzliklar ustida keng tarqalgan. F. Nansen

shimoliy arktika muzliklari orasida diatom suvo'tlari to'planib , qo'ng'ir dog'lar hosil qilganligi va muzni eritganini kuzatgan .

Hujayra po'sti ikki palladan iborat bo'lib ,zichlashgan protoplastning tashqi qismi sovut bilan o'ralgan.sovut kremnezyomli , qumtuproqli , shishaga o'xshash tashdan tashkil topgan.sovut ikki palladan iborat, qopqonli qutichaga o'xshab biri ikkinchisini yopib turadi. Ostki kichik palla-gipoteka, uni o'rab turgan ustki palla epiteka deb ataladi.

Hujayraning shakli uning substratda joylashish hususiyatiga bo'liq . sitoplazma hujkayra devori atrofida juda yupqa qatlam hosil qiladi, ba'zi turlarida hujayraning mrkazida yadro bilan birgalikda joylashadi.Hujayraning qolgan qismini vquola ishg'ol etadi.Xromotoforasi hujayra po'stiga yopishgan bo'lib ,soni bitta , ikkita va bazan ko'p bo'ladi. Shakli plastinkasimon yoki donachasimon , bazi turlarida prinooid bo'ladi.xromotoforaning rangi sariq yoki sarg'ish qo'ng'ir tusda bo'lib , tarkibida xlorofil "a", "c"va karotin hamda 5ta ksantofil pegmentlar bo'ladi. O'lgan individlarda pigmentlar parchalanib suvgachiqadi va natijada ularning rangi yashil bo'lib ko'rinadi. Xrmotoforalar ultramikroskopik tuzilishi jihatidan oltin tusli suvo'tlarga o'xshab ketadi; ularning lamellasi 3 tilakoidli disksimon tuzilishli bo'lib , bitta belbog'li tilokoidga ega.

Assimilyatsiya mahsuloti –yog' bo'lib , tomchilar shaklida to'planadi, undan tashqri volyutin va xrizolaminarin xam bo'ladi.

Diatom suvo'tlar mikroskopda qaralsa , ko'pchilik vkillarida yardo hujayra markazida iplarda o'rnashgan , ba'zi turlarida tabaqaga yaqin joylashadi, bundan tashqari , hujayrada bitta yoki bir necha yadrochalar hamda xromatin ipchalar bo'ladi. Ba'zi turlarida yadroning ikki tomonida juft bo'lib diktosoma (golji apparati) joylashadi. diatom suvo'tlarning vegetativ ko'payishi bahorda va yozning boshlarida ro'y beradi. Bo'linish oldidan hujayra protoplasti bo'kib hajmi kattalashadi va ikkala palla sovuti bir biridan ajraladi.shundan keyin hujayra yadosi mitoz yo'li bilan ikiga bo'linadi , so'ng protoplast ham ikki qismga ajraladi.xar qaysi protoplast yarimtdan sovutga ega bo'lib , birida onadan o'tgan eteketka , ikkinchisida gepateka bo'ladi.ularning ikkinchi yetishmagan tomoni o'sib tiklanadi , ammo ikkala bola hujayralarning gavdasi gipotekadan kichik bo'ladi.shundan keyin bir hujayrali diatom svo'tlarning qiz hujayralari ajralib ketadi, kolonial vakillarida hosil bo'lgan qiz hujayralar tabaqa tomoni bilan birlashadi .

Populyatsiyada alohida o'suvchi bola hujayraklarning gavdasui toboro kichrayib , o'sishdan to'xtaydi , chunki ularning o'sib kattalashishiga sovuti yo'l qo'ymaydi. Diatom suvo'tilarning vegetativ ko'payishini matematik jihatdan quyidagichabo'lingandan keyin 2 n hujayra va n+1 variant kattalikdagi hujayra hosil bo'ladi. Ana shu vaqtdagi bir xil kattalikdagi hujayra hosil bo'ladi. Ana shu vaqtda bir xil kattalikdagi hujayralar soni $(x+y)^n$ bo'lishi mumkin . maslan 4 marta bo'lingandan keyin hujayralar soni 16 taga yetadi.

3. Diatom suvotlar hujayrasining shakliga qarab, sentriksimonlar yoki shulasimonlar(Centrophyceae) va patsimonlar (Pennatophyceae) sinfiga bo'linadi.Patsimonlar sinfi vakillarida hujayrasidan faqat tashkil topgan. Ikkinchidan, tabaqalari o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, u doimo saqlanadi va diatom ikkita simmetriya o'tkazish mumkin.Hujayra po'sti gomogen tuzilishga ega. Birinchidan, elektron va sitokimyoviy tekshirishga ko'ra, hujayraning sovuti ichki va tashqi tomondan yupqa organik moddadan suvo'tlarini sistemaga solishda muhim ahamiyatga ega. Tabaqalar mikroskopda qaralsa, ular kichkinadoira yoki qirralli katakcha shaklida ko'rinadi. Patsimonlar sinfining ba'zi

vakillarida harakat qilish xususiyatiga ega. Ularning harakati tabaqaning ichki qismini qalinlashishidan hosil bo'ladigan tukchalar bilan bog'liq. Yorug'lik mikrosko'pda qaralsa, biri markazda, boshqalari tukcha uchida joylashgan uchta tugunchani ko'rishimiz mumkin. Hujayra sovuti chetlarida yaltiroq tugunchalar bo'lib, ulardan markazdagi tugunchaga qarab, biroz bukilgan chiziq tortilgan, unga chok deb aytiladi. Patsimon diatom suvotlarning gofneva vakillarida jinsiy ko'payish jarayoni matashuvchilar sinfining desmidiyasimonlarnikiga o'xshash boladi.

4. Patsimonlar sinfi- Tallomi bir hujayrali yoki kaloniyali shaklda bo'lib ko'pincha chuchuk suv havzalarida ayrim vakillari dengizlarda tarqalgan. Hujayralari cho'ziq yoki lansetsimon, ellipssimon, duksimon, ikki tamoni simmetrik sovuti patsimon shaklda. Jinsiy ko'payishi konyugatsiyaga o'xshash. Sinf vakillari choklarni tuzilishiga qarab to'rt guruhga bo'linadi.

Diatom suvotlar har xil ekologik sharoitda tarqalgan bo'lib ba'zon suv havzalarida uyushma hosil qiladi. Toza va sovuq suvlarda diatom suvotlarning maxsus florasida o'sadi. Chirindiga boy suvlarda frustulina va tabellarya populyatsiyasi paydo bo'ladi. Diatom suvotlarning tarqalishida suv tarkibidagi azot va fosfor tuzlari muhim ahamiyatga ega. Bunga sabab azot va fosfor tuzlarini fodalash mumkin. Ularning rivojlanishini tezlashtiradi. Diatom suvotlarda suv havzalarini tarkibini aniqlashda indikator sifatida foydalaniladi. Masalan: sentriksimonlar sinfi vakili planktonella vositasida Golfstrim suv oqimi aniqlanadi. Tabiatda plankton holda tarqalgan diatom suvotlar o'siklik biomassasining asosiy qismini tashkil etib oziqlanish zanjirining boshlanish shakli hisoblanadi.

Diatom tog' uni tarkibi 50-80% sovuqdan tashkil topgan. Suv havzalarida diatom suvotlar ko'payib ketsa baliq lichinkasining jabrasiga o'rnashib uning o'lishiga olib keladi. Masalan Yapon dengizida molyuskalar maxsus o'stirilgan lekin tezda qirilib ketgan. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki dengizda diatom suvo'tlarda tallossiozira molyuskalarning jabrasiga o'rnashib nafas olish yo'llarini berkitgan natijada molyuskalar qirilib ketgan.

Sentriksimonlar sinfi – Centrophyceae. Bu sinf vakillari dengiz va okeanlarda keng tarqalgan plankton holda hayot kechiradi va organik modda hosil qilishda asosiy manba hisoblanadi. Ular bir hujayrali va kaloniyali organizmlar bo'lib hujayrasi radial simmetrik tuzilishga ega. Jinsiy ko'payishi ooganiya. Bu sinf vakillari sovutining shakli va tabaqalarining maxsus belgilari bo'yicha beshta tartibga bo'linadi. Diatom suvo'tlarning tarqalishi va ahamiyati

Tuban o'simliklarning suvda, nam joylarda va tuproqda yashaydi. Suvo'tlar xujayrasida xlorofil bo'lishi bilan bakteriyalardan farq qiladi. Lekin ular tarkibida boshqa pigmentlar borligi tufayli rangi qo'ng'ir sizil va ko'k- yashil bo'ladi. Xlorofill borligi uchun suvo'tlar avtotrof o'simliklar hisoblanadi. Suvo'tlar tashqi ko'rinishidan juda xilma- xil bo'ladi. Ular orasida mikroskopik mayda bir xujayralilar bilan bir qatorda bir necha o'n metr ga yetadigan juda yirik vakillari ham bor. Koloniya bo'lib yashaydigan suvo'tlar bir xujayralilar orasidagi zvenodir. Ularning tanasi o'zaro bo'sh birikkan xujayralar to'dasidan iborat.

Suvo'tlarining tanasi poya, barg, ildiz kabi organlarga bo'linmagan tallomdir. Biroq ba'zi vakillarning tallomi birmuncha murakkab tuzilgan bo'lib, funksiyasiga muvofiq ravishda tanasi ayrim qismlarga ajralgan bo'ladi. Suvo'tlari vegetativ, jinssiz va jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Jinsiy yo'l bilan ko'payish oogamiya, izogomiya, getyerogamiya tipida ro'y byeradi. Suvo'tlar dengizlarda va chuchuk suvlarda suvning tiniqligiga qarab har xil chuqurlikda (tiniq dengizda

100-150 m) yashaydi. Ularning ba'zilari, asosan, mikroskopik shakllarining juda ko'p to'dasi erkin suzib yurib fitoplankton hosil qiladi. Boshqalari esa suvdq erkin suzadi.

Xulosa.

Diatom suvo'tlar tuban suvo'tlar bo'limiga mansub o'simliklar bo'lib. Ularning tuzulishi o'ziga xos bo'lib ikkita katta sinfga ajratiladi. Diatomnsuvo'tlar uyushma hosil qiladi. Chirindiga boy suvlarda frustulina va tabellarya populyatsiyasini paydo qiladi. Diatom suvo'tlarning tabiatdagi ahamiyati katta ekanligini yuqorida misollar bilan ifodalangan

References:

1. Мустафаев С. Ботаника. «қитувчи», 2002 .
2. Великанов Л.И. ва бош. Тубан ўсимликлар. Москва, МГУ, Тошкент 1995 й. (русчадан қисқартирилган таржима).
3. Курс низших растений. Под ред. Горленко М.В., М, «Высшая школа», 1981.

INNOVATIVE
ACADEMY